

Моїсєєв Д. А.

Молодший науковий співробітник
Державне підприємство Науково-дослідницький центр “Охоронна археологічна служба України”
Інституту археології НАН України

Яшна О. С.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ПРО “ЗАГУБЛЕНУ” ЦЕРКВУ З П’ЯТИГРАННОЮ АПСИДОЮ В ПІВДЕННО-ЗАХІДНОМУ КРИМУ

Басейни рр. Бельбек і Кача здавна привертали увагу мандрівників і дослідників у зв’язку з концентрацією там археологічних старожитностей епохи середньовіччя, серед яких домінують християнські храми.

У 1837 р. вийшов опис регіону, зроблений П. І. Кеппенем, який уперше виконав креслення руїн церкви з п’ятигранною апсидою в с. Бія-Сала (суч. Верхоріччя), зазначивши її унікальність серед споруд з класичною напівкруглою зовні вівтарною частиною¹. З цього випливає, що дослідник бачив і відвідав не всі пам’ятки, адже тільки в цьому районі є ще два храми з подібною формою апсиди – Св. Архангелів Михаїла та Гавриїла в с. Шури або Шурю (суч. Кудрино) і Св. Трійці (Ай-Тріада / Аїа-Тріада), точне розташування якої в долині Татар-Ялга між сс. Лакі² й Керменчик³ досі залишалось невідомим (іл. 1).

Середньовічні церкви з п’ятигранними апсидами, руїни яких збереглися, нещодавно проаналізовані в роботах В. В. Майко⁴ й О. С. Яшної⁵. Однак одному з авторів цієї статті Д. А. Моїсєєву вдалося виявити в околицях сс. Лакі й Керменчик (Качинсько-Бельбекське межиріччя, історико-культурна область Черкез-Тюз⁶) залишки церкви Св. Трійці, описані й навіть розкопані в кінці ХІХ – першій половині ХХ ст. Протягом тривалого часу церкву вважали втраченою, адже її розібрали для господарських потреб. Багато “аматорів” і дослідників з різними цілями намагалися за фотографіями й описами, що збереглися в архівах і літературі, виявити фундаменти церкви Св. Трійці. У травні 2013 р. археолог С. О. Черниш, тоді викладач Таврійської духовної семінарії, в рамках проекту Центру православної археології проводив роботи з пошуку й паспортизації середньовічних храмів Криму. Одним з регіонів дослідження було Качинсько-Бельбекське межиріччя, де дослідник шукав залишки церкви Св. Трійці, що на момент експедиції виявити не вдалося⁷. Відкриття Д. А. Моїсєєвим руїн храму Св. Трійці актуалізує його введення до наукового обігу.

¹ *Кеппен П.* Крымский сборник. О древностях Южного берега Крыма и гор Таврических. Санкт-Петербург, 1837. С. 15-16.

² Село Лакі було знищено під час Другої світової війни. Після деокупації жителі почали повертатися в цей населений пункт, який 1948 р. перейменували в Горянку. Однак у 1960 р. в довіднику адміністративно-територіального поділу Кримської області Горянки немає. Нині на місці села стоїть церква Св. Луки.

³ Керменчик – сучасне с. Високе Бахчисарайського р-ну Кримського півострова. На момент опису О. Л. Бертє-Делагарда воно складалося з двох частин: Ашага-Керменчик і Юкари-Керменчик.

⁴ *Майко В. В.* Пятигранные апсиды христианских храмов Крыма. К вопросу о происхождении и эволюции // Археология античного и средневекового города: сборник статей в честь Станислава Григорьевича Рыжова. Севастополь; Калининград: РОСТ-ДООАФК, 2018. С. 142-148.

⁵ *Яшная О. С.* Сохранность средневековых христианских памятников Крыма на примере церкви в с. Кудрино: к постановке проблемы // Материалы V международной научно-творческой конференции “Искусство и наука третьего тысячелетия”. Симферополь: Издательство Антиква, 2016. С. 124-126; *ее же.* К вопросу о датировке церкви архангелов Михаила и Гавриила в с. Шуры (Кудрино) // IV Бахчисарайские научные чтения памяти Е. В. Веймарна. Тезисы докладов и сообщений. Бахчисарай, 2016. С. 24-25; *Яшна О. С.* Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні р. Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Сімнадцятої міжнародної наукової конференції (28 травня – 1 червня 2019 р.). Київ, 2019. С. 50-55.

⁶ *Мыц В. Л.* Каффа и Феодоро в XV веке. Контакты и конфликты. Симферополь: Универсум, 2009. С. 217.

⁷ *Черныш С. А.* В поисках затерянного храма. Ч. I. Лаки-Керменчик. URL: <https://web.archive.org/web/20150216195521/http://seminaria.crimea.ua/2013/11/06/v-poiskah-zateryannogo-hrama-chast-i-laki-kermenchik.html>. Зазначимо, що в коментарях до статті на сайті Таврійської духовної семінарії С. О. Черниш вказує, що він все ж виявив фундаменти церкви Св. Трійці в січні 2014 р. На жаль, результати дослідження так і не було опубліковано й координати розташування храму до відкриття Д. А. Моїсєєва залишалися невідомими.

Іл. 1. Карта Качинсько-Бельбекського межиріччя Кримського півострова з розташуванням на ній середньовічних християнських храмів

Метою роботи є аналіз церкви Св. Трійці, розташованої в околицях сс. Лакі й Керменчик. Буде розглянуто історію дослідження храму, уточнено його датування, охарактеризовано ступінь збереження.

Перші відомості про храм Св. Трійці належать до кінця XIX ст. У 1895 р. у звіті для Імператорської археологічної комісії професор Ю. А. Кулаковський зазначив, що в с. Лакі виявив руїни храму, про який не було жодних згадок в археологічній літературі того часу¹.

¹ Д. В. Іожиця – авторка однієї з останніх робіт щодо храмів у долинах рр. Качі й Альми, – вводить читача в оману, стверджуючи, що храм Св. Трійці вперше згаданий П. І. Кеппеном. Див: *Іожиця Д. В.* К изучению археологической карты Юго-Западного Крыма: средневековые храмы рек Альма и Кача (по архивным данным) // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Серия “Исторические науки”. Т. 5(71), № 3. 2019. С. 54. Водночас у її статті є посилання на сторінки нарису, де йдеться про лапідарії з написами, що зберігаються в музеях Криму. Див: *Кеппен П. И.* Крымский сборник. С. 21. Вище ми писали, що П. І. Кеппен бачив лише один храм з п’ятигранною апсидою в с. Бія-Сала, який він уважав унікальним саме через форму вівтарної частини. Зазначимо також, що робота архітекторки, крім фактичних помилок, які включають власні інтерпретації прізвищ дослідників (“Д. Л. Тайлис” замість “Д. Л. Талис” – рос. мова), рясніє синтаксичними й пунктуаційними помилками. Див: *Іожиця Д. В.* К изучению археологической карты Юго-

Під час огляду церкви Св. Трійці він знайшов написи XIV і XV ст. Дослідник навів малюнок храму¹ (іл. 2). Копії з написів на стінах церкви Ю. А. Кулаковський передав академіку Петербурзької академії наук В. В. Латишеву для розшифрування й перекладу. Їх опублікували під № 63 і 64 в “Сборнике греческих надписей христианских времен из Южной России” 1896 р.² У написі № 63, розташованому на зовнішній стороні правої апсиди храму, вдалося розшифрувати лише рік “6921” (1413), ім’я, що стоїть на ній, дослідник не визначив³. Напис № 64, розташований на зовнішній стороні центральної апсиди, свідчив: “Почила раба Божія Агата... Палка, лѣта 6925” (1417)⁴.

У кінці XIX ст. пам’ятки у долинах сс. Лакі та Керменчик досліджував О. Л. Бертъе-Делагард⁵. Він відвідав храм Св. Трійці, повторно зняв написи, накреслені на стінах церкви, використавши техніку “естампаж”⁶ і фотоапарат, та передав матеріали на розшифрування В. В. Латишеву. У результаті напис № 64, раніше опублікований дослідником, був ним уточнений. Змінився рік: замість 6925 (1417) отримали 6929 (1421)⁷. О. Л. Бертъе-Делагард також виявив новий напис на північній стіні храму, що розшифрував і опублікував (№ 64б) В. В. Латишев так: “Упокоился рабъ Божій Патрикій мѣсяца Мая ... лѣта... 6818” (1310)⁸. Дослідник навів слова О. Л. Бертъе-Делагарда, який стверджував, що всі написи були зроблені на стінах храму, а не на окремих каменях, згодом вставлених у стіни. У зв’язку з цим, і виходячи з архітектурних особливостей споруди, він датував будівництво церкви XII–XIII ст.⁹ Вчений зробив її архітектурний опис: “Построена она очень хорошо, из крупного штучного камня, в три корабля, когда-то перекрытых сводами и даже маленькими куполами; корабли разделялись двумя рядами восьмигранных колонн, из коих одна еще стоит на месте”. Він так само, як і попередники, наголосив на унікальності її центральної апсиди¹⁰. О. Л. Бертъе-Делагард передав В. В. Латишеву на розшифрування фотографії та естампажі двох надгробних написів, знайдених на кладовищі при церкві. Обидва були опубліковані під № 64в і 64г та датовані відповідно 1362 і 1364 рр.¹¹

Оцінивши розташування й масштабність храму, О. Л. Бертъе-Делагард стверджував, що церква колись була центром поселення, однак на момент його подорожі село містилось у двох верстах (трохи понад 2 км)¹². У листі до Таврійської вченої архівної комісії й у своєму нарисі 1898 р. дослідник журився через те, що стіни храму були частково розібрані, а камінь вивезений невідомо куди. Він закликав зберегти споруду, ретельно вивчити прилегле кладовище, а ті надгробки, що “валяються на видноті”, забрати в музей¹³.

Надихнувшись листом О. Л. Бертъе-Делагарда, голова Таврійської ученої архівної комісії А. І. Маркевич улітку 1898 р. відвідав місця, де той побував раніше. Доповідь про свою поїздку

Западного Крыма. С. 37, 39, 47-48. Безграмотним є вільне поводження автора з історичними топонімами, зокрема, церква Св. Трійці містилася, на її думку, між сс. Лакі й Керменчик. Див: там само. С. 54. Неправильне найменування с. Керменчик можна було б прийняти за друкарську помилку, якби в тій інтерпретації, що пропонує авторка, воно не фігурувало б в усьому творі. Див: там само. С. 53-54, 56-57.

¹ Кулаковский Ю. А. Отчет проф. Ю. А. Кулаковского о его исследованиях в Крыму // Отчет Императорской Археологической Комиссии за 1895 год. Санкт-Петербург, 1897. С. 121.

² Латышев В. В. Сборник греческих надписей христианских времен из Южной России. Санкт-Петербург, 1896. С. 69-70.

³ Там же. С. 69.

⁴ Там же. С. 70.

⁵ Бертъе-Делагард А. Л. Керменчик (Крымская глушь). Одесса, 1899. URL: <http://www.krimoved.crimea.ua/bertye.html>.

⁶ Естампаж (від франц. Estampages – “відтиснуті”) – відбитки й техніка перенесення рельєфних зображень на папір, плівку або тканину, покриту будь-яким барвником.

⁷ Латышев В. В. Заметки к христианским надписям из Крыма. Новые сообщения А. Л. Бертъе-Делагарда // ЗООИД. 1898. Т. 21. С. 232.

⁸ Там же. С. 232-233.

⁹ Бертъе-Делагард А. Л. Керменчик (Крымская глушь); Латышев В. В. Заметки к христианским надписям из Крыма. С. 233.

¹⁰ Бертъе-Делагард А. Л. Керменчик (Крымская глушь).

¹¹ Латышев В. В. Заметки к христианским надписям из Крыма. С. 233-238.

¹² Бертъе-Делагард А. Л. Керменчик (Крымская глушь).

¹³ Там же; Протоколы заседаний Таврической ученой архивной комиссии. Заседание 28 октября 1898 года // ИТУАК. 1899. № 29. С. 99.

він опублікував в “Известиях Таврической ученой архивной комиссии”¹. А. І. Маркевич назвав храм Св. Трійці головною визначною пам’яткою Лакі й подав його більш докладний опис. Дослідник відзначає, що церква мала три апсиди, одна з яких – п’ятигранної форми. Усередині розташовувалися колони, прикрашені красивими капітелями, а стіни розписані фресками. Навколо храму траплялися камені із зображеннями святих і фрагменти черепиці з хрестами². Це свідчить про те, що дах був черепичним. Учений зазначив, що якщо нічого не зробити, то незабаром будівля розвалиться остаточно, бо південна апсида, в якій з’явилася тріщина, відокремилася від основної частини споруди³. Крім того, за свідченням А. С. Маркевича, місцеві жителі використовували матеріали з церкви Св. Трійці для відновлення храму Св. Косми і Даміана (між сс. Лакі й Керменчик) і будівництва на місці стародавньої церкви в ім’я Вмч. Феодора Тирона храму на честь Пресвятої Трійці (в с. Керменчик)⁴. Щоб зберегти відомості про архітектуру церкви, А. І. Маркевич підкріпив доповідь планом і малюнками споруди з різних сторін, а також кресленнями капітелей колон (іл. 3)⁵. Дві плити з написами з кладовища біля храму 1362 і 1364 рр., виявлені ще О. Л. Бертъе-Делагардом, А. І. Маркевич передав до музею Таврійської вченої архівної комісії у Сімферополі, зазначивши, що одна з них під час транспортування впала й розкололася навпіл⁶. Резюмувавши повідомлення про церкву Св. Трійці поблизу с. Лакі, дослідник погодився з висновками О. Л. Бертъе-Делагарда про дату її заснування в XII–XIII ст.⁷

У 1913 р. М. І. Репніков оглянув руїни церкви Св. Трійці перед розкопками й зробив кілька фотографій, негативи яких передав до Державного музею етнографії в Ленінграді. Він зазначив на стінах апсид фрагменти розписів на синьому фоні⁸. Дослідник відніс будівництво храму до XIII ст.⁹

Іл. 2. Малюнок церкви Св. Трійці, виконаний Ю. А. Кулаковським 1895 р. (Кулаковский Ю. А. Отчет проф. Ю. А. Кулаковского о его расследованиях в Крыму. С. 121. Рис. 296)

Іл. 3. Малюнки храму Св. Трійці та його архітектурних деталей, виконі А. І. Маркевичем 1898 р. (Маркевич А. И. Памятники христианства. Рис. 2-5)

¹ Маркевич А. И. Памятники христианства в окрестностях Бахчисарая и Карасу-Базара // ИТУАК. 1899. № 29. С. 101-109.

² Там же. С. 101-102.

³ Там же. С. 102.

⁴ Там же. С. 103.

⁵ Там же. Рис. 1-5.

⁶ Там же. С. 102.

⁷ Там же. С. 102.

⁸ Архив ИИМК РАН, ф. 10, д. 1, 1939–1940: Репников Н. И. Материалы к археологической карте юго-западного западного нагорья Крыма, л. 269.

⁹ Там же, л. 271.

Розкопки провели влітку–восени 1914 р. під номінальним керівництвом директора Херсонеського музею Р. Х. Лепера. Основну роботу він доручив кресляреві установи М. І. Скубетову, в розпорядженні якого було четверо робітників і фотограф¹. На жаль, Р. Х. Лепер не мав звички писати звітів про свою археологічну діяльність на території Криму, й розкопки церкви Св. Трійці не стали винятком. Однак в архіві Національного заповідника “Херсонес Таврійський” збереглися фотографії з розкопок, які дають уявлення про архітектурні особливості храму (іл. 5-7). Крім того, в архіві заповідника дослідник М. І. Тюрін знайшов лист від 13 листопада 1914 р., витяги з якого опублікував. У ньому М. І. Скубетов звернувся до новопризначеного керівника Херсонеського музею Л. О. Моїсеєва зі звітом про виконані роботи. Дослідник писав, що через погану погоду обміри церкви Св. Трійці зробив наполовину. Однак він був зацікавлений закінчити їх у зв’язку з тим, що склепіння споруди незабаром могли впасти. М. І. Скубетов також планував звернутися до О. Л. Бертсье-Делагарда за фінансовою підтримкою в разі, якщо комісія за опис і креслення йому не заплатить². Результати робіт дослідника в архівах та літературі не збереглися. До нашого часу збереглися опубліковані В. В. Латишевим 1916 р. 8 написів, що скопіював М. І. Скубетов зі стін, склепінь і колон церкви Св. Трійці. Дослідник відзначив їх погану збереженість. Йому вдалося розшифрувати окремі слова, зокрема імена й дати – 1610, 1616, 1745, 1749, 1776 рр.³

Найцікавішим є напис, розшифрований як “Геврасій Сумеліють 176.”, який, на думку В. В. Латишева, належав ієромонаху Геврасію. Він подорожував у 1750–1770 рр. по Криму й залишив пам’ятні написи в Георгіївському монастирі та с. Стилі⁴.

Церква Св. Трійці не привертала уваги дослідників до літа 1927 р., коли вчений-початківець А. Л. Якобсон обстежив і дав докладний опис пам’ятки, керуючись своїми спостереженнями та фотографіями з розкопок 1914 р. Він також виконав план храму (іл. 4)⁵. Дослідник зазначив, що 1928 р. церкву розібрали на будівельний матеріал⁶. Не наводячи дослівно опис споруди, зроблений А. Л. Якобсоном, зупинимося лише на деяких ключових моментах, помічених дослідником. Храм мав у плані квадрат з чотирма вільно розташованими внутрішніми восьмигранними стовпами-колонами, прикрашеними імпостними капітелями. Церква трьохапсидна, орієнтована вівтарною частиною на схід. Центральна апсида – п’ятигранна зовні, напівкругла зсередини, північна й південна апсиди – напівкруглі. Зсередини стіни розділялися пілястрами. Вхід, судячи по розташуванню порогового каменя, містився в західній частині південної стіни. Внутрішня композиція храму була хрестоподібною, і на думку А. Л. Якобсона, споруду увінчував центральний ліхтар. Особливо дослідник виділяв характер

Іл. 4. Церква Св. Трійці. План за А. Л. Якобсоном (Якобсон А. Л. Из истории средневековой архитектуры в Крыму. С. 98. Рис. 1). Червоним позначені повалені колони, місце розташування яких нанесено згідно з фото М. І. Скубетова 1914 р. K1 – колона 1; K2 – колона 2; K3 – колона 3; K4 – колона 4

¹ Тюрин М. И. Археологические памятники Лакской долины // Научная конференция “Ломоносовские чтения 2012”. URL: <https://web.archive.org/web/20150216192304/http://happy-pills.org/2013/02/arxeologicheskie-pamyatniki-lakskoj-doliny-stranicy-istorii-issledovaniya.html>.

² Тюрин М. И. Археологические памятники Лакской долины.

³ Латишев В. В. Вновь найденные в Крыму христианские надписи // ИТУАК. 1916. № 53. С. 4-6.

⁴ Там же. С. 6.

⁵ Якобсон А. Л. Из истории средневековой архитектуры в Крыму. Церковь близ сел. Лака // Проблемы истории докапиталистических обществ. Ежемесячный исторический журнал, издаваемый под общей редакцией Н. Я. Марра. 1934. Вып. 11-12. С. 97-101.

⁶ Там же. С. 97.

кладки – зсередини будівлю вимурувано з бутового каменю на вапняному розчині, притесаного лише з лицьового боку. Зовні вона обкладена добре обтесаними блоками, викладеними правильними рядами. Отже, А. Л. Якобсон уважав пам'ятку хрестово-купольною спорудою в її “простому” варіанті¹. Подібний тип храмів характерний для малоазійської традиції, що з'явилася в X ст. Саме цей регіон дослідник уважав джерелом церкви Св. Трійці в Лакі, заперечуючи вплив константинопольської архітектурної школи². Найбільшу кількість аналогічних будівельних прийомів простежено в архітектурі культових споруд Трапезунда й областей, які були під його впливом. Проаналізувавши дані про храм, аналогічні споруди й епіграфічний матеріал, учений зробив висновок, що з точки зору архітектури, церква носила специфічний провінційний характер і побудована у XIII ст.³

Лл. 5-7. Храм Св. Трійці (М. І. Скубетов, фото 1914 р.) (Національний заповідник “Херсонес Таврійський”. Офіційний сайт.

URL: <http://www.discovering.chersonesos.org/>;

Лл. 5. Вид з південного заходу: а – провисання замкового каменя в арці над південним нефом; d – тріснута й завалена в південно-південно-східному напрямку колона 3. K1 – колона 1; K2 – колона 2; K3 – колона 3; K4 – колона 4.

Лл. 6. Вид з північного заходу: а – провисання замкового каменя в арці над південним нефом; b – провисання аркових каменів в арці над апсидою в північному нефі; с – тріснута, завалена й переміщена? колона 1 (протягання в південно-східному напрямку); d – тріснута й завалена в південно-південно-східному напрямку колона 3. K1 – колона 1; K2 – колона 2; K3 – колона 3; K4 – колона 4

Лл. 7. Вид з південного сходу: а – стрілками показана тріщина в стику між південною апсидою й масивом церкви; b – завал апсиди в південно-східному напрямку; с – сліди “ворушіння” блоків.

У нещодавно опублікованій статті В. В. Майко, яку присвячено п'ятигранним апсидам християнських церков Таврики, автор прийшов до висновків, що вперше цей прийом з'явився під впливом візантійського зодчества в херсонеських базиліках VII – першої половини VIII ст. Наступний етап будівництва храмів з п'ятигранними апсидами в Криму пов'язаний, на думку дослідника, з впливом вірменсько-трапезундської традиції, і відноситься до другої чверті / середини XIII – першої половини XIV ст. Поблизу гори Кіліса-Кая дослідник розкопав трьохапсидний храм з центральною п'ятигранною апсидою, який за матеріалом датував серединою XIII ст. В. В. Майко привів серед інших як аналогію храм Св. Софії в Трапезунді, споруджений у середині XIII ст.⁴ Це співвідноситься з висновками А. Л. Якобсона щодо церкви Св. Трійці⁵.

¹ Якобсон А. Л. Из истории средневековой архитектуры в Крыму. С. 97-98.

² Там же. С. 99.

³ Там же. С. 101, 108.

⁴ Майко В. В. Пятигранные апсиды христианских храмов Крыма. С. 144.

⁵ Якобсон А. Л. Из истории средневековой архитектуры в Крыму. С. 101, 105.

Отже, висновки перших дослідників про час будівництва церкви Св. Трійці в XII–XIII ст. не тільки підтверджено пізнішими розкопками, але й вони звужують дату заснування до середини XIII ст.

Визначення дати загибелі храму вимагає особливої уваги. Для цього треба було ретельно вивчити великий корпус джерел, що включали фотографії пам'ятки, зроблені під час розкопок 1914 р. Їх аналіз дозволив побачити в стінах церкви Св. Трійці сліди значних пошкоджень і руйнувань. Специфічні особливості деформацій (кінематичні індикатори) дозволили віднести їх до впливу сильного землетрусу.

Найяскравішим прикладом є провислий замковий камінь з субмеридіональним простяганням в арці в південному нефі (іл. 5: а; 6: а). Деформація арочної конструкції також субмеридіонального простягання спостерігається й у північній арці (іл. 6: b). Тут, на відміну від західної частини храму, фіксується зсув не замкового каменя, а провисання значної частини арочної конструкції загалом. Водночас арка, що відокремлює центральний неф від південного й тягнеться в східному напрямку, залишилася без ушкоджень. Подібні систематичні деформації в будівельних конструкціях однакового простягання характерні для миттєвого розмикання арочної системи уздовж осі поширення максимальних сейсмічних коливань у субмеридіональному напрямку.

Другим яскравим свідченням сейсмічної активності, що призвела до пошкодження церкви Св. Трійці, є колони, що впали (іл. 5: b; 6: c, d). На знімку з видом внутрішнього простору храму (іл. 6: c, d) можна розрізнити розташування й напрям падіння двох із трьох повалених колон (іл. 4). Четверта залишилася *in situ*. Водночас колони 1, 3 і 4 явно зламалися. Колона 1 обрушилася на південно-південно-схід. Можна припустити, що колона 1 була незначно переміщена між землетрусом і моментом, відображеним фотоапаратом, адже вона зміщена з осі від її частини, що залишилася стояти. На відміну від неї, частина колони 3, що впала, лежить строго по осі частини колони, яка збереглася *in situ*. Вона обрушилася на південний схід. Відзначимо, що завал колон є характерною відмітною ознакою сейсмодеформацій у будівлях. Напрямок завалу колон відповідає напрямку поширення максимальних сейсмічних коливань від епіцентру – сейсмічного вогнища, що розташовувався, як ми тепер бачимо, на південний схід від храму Св. Трійці (іл. 8: а).

Третім яскравим прикладом сейсмодеформацій, які спостерігаються в цій церкві, є численні сліди “ворушіння” блоків у східній стіні (іл. 7: c) й значна міжблокова тріщина на стіні в місці примикання південної апсиди до загального масиву храму (іл. 7: a–b). Відзначимо, що тріщина розширюється знизу догори, що пояснюється не осіданням споруди з часом, а збільшенням сейсмічних коливань вгору по конструкції – т.зв. “ефектом хмарочоса”¹. Тріщина розкривається проти природного нахилу місцевості. Подібна деформація також може бути пояснена дією сильних сейсмічних коливань, спрямованих субмеридіонально.

У підсумку можна зробити кілька важливих висновків. Не викликає сумнівів, що велика кількість і систематичний характер пошкоджень храму Св. Трійці, зафіксованих дослідниками, викликані сильним землетрусом. Судячи з характеру сейсмодеформацій і простягання звалених колон, удар прийшов з південно-південно-сходу, інтенсивністю близько $I_1 = VIII\text{--}IX$ балів (EMS-98). З огляду на напрям падіння колон необхідно визнати, що осередок землетрусу був у Південно-Кримській сейсмогенеруючій зоні (іл. 8)².

На цей момент можна виділити два землетруси, що за інтенсивністю могли призвести до описаних вище деформацій: XV ст. й середини XVIII ст.³ Зважаючи на написи, що з'являлися на стінах церкви після XV ст., сейсмічну подію цього періоду як причину пошкодження церкви розглядати не слід. Крім того, ступінь збереження споруди в XIX ст. свідчить, що вона була зруйнована не так давно.

¹ Ефект хмарочоса – характерні пошкодження будівлі під час землетрусу, наростаючі від фундаментів до верхньої частини, внаслідок збільшення амплітуди коливання його стін з набором висоти. Найбільш яскравим прикладом є тріщини, що розкриваються догори, що були простежені в стінах храму.

² Моисеев Д. А., Корженков А. М., Овсяченко А. Н. Сейсмические деформации в стенах храма Ай-Триада (с. Лаки-Керменчик, Крым) // Материалы международной научной конференции “III Свято-Владимирские чтения”: К 1030-летию Крещения Руси 10–15 сентября 2018 г. Севастополь, 2018. С. 73-74.

³ Хапаев В. В. Крымские землетрясения древности и средневековья: к истории вопроса // МАИАСК. 2008. Вып. 1. С. 95.

Відзначимо, що будь-який землетрус – це значна за своїм масштабом природна подія. Отже, землетрус, що пошкодив храм, з огляду на його прояв у глибинних гірських районах Південно-Західного Криму й положення епіцентральної області, повинен був залишити значні сліди на пам'ятках південніше досліджуваної церкви. У зв'язку з цим, для підтвердження гіпотези про її руйнування під час землетрусу, один з авторів статті провів додаткове дослідження на виявлення пам'яток, які постраждали від цієї сейсмічної події. Сейсмодиформації, що могли утворитися у той самий період, були виявлені на Мангуп-Кале.

Фортеця Мангуп-Кале розташована на південний захід від храму Св. Трійці (іл. 8). Це стародавнє місто насичене пам'ятками архітектури та археології, які тільки стають предметом спеціальних археосейсмологічних досліджень¹. Т.зв. Синагога-Кенаса, розташована над витоками балки Табана-Дере (іл. 9: А), є особливо цікавою для нас в аспекті пошуку нових свідчень зазначеного землетрусу. За допомогою цієї пам'ятки було уточнено його силу, хронологію й епіцентр².

У фундаменті північно-східної стіни Синагоги-Кенаси з простяганням 303° (іл. 9: В) виявлено поворот за годинниковою стрілкою на 10°. Тобто кілька потужних фундаментних блоків, зокрема й північного кута будівлі, встановлених безпосередньо на скелю, відчули вплив і внаслідок цього повернулися навколо вертикальної осі (іл. 9: А). Отже, удар прийшов під деяким кутом з південно-східного напрямку, й епіцентр розташовувався там само (іл. 8: с). Пошкодження не виявилось фатальним для храму, й він продовжив існувати. Синагога-Кенаса занепадала тільки після переселення громади мангупських караїмів і перенесення їхньої кенаси на Чуфут-Кале³ в кінці XVIII в. (не пізніше 1796 р.)⁴. Відомостей про нижню дату землетрусу немає, крім часу будівництва об'єкта в XV ст.⁵ Інтенсивність сейсмічної події становила близько $I=VIII-IX$ балів (EMS-98), епіцентральною зоною була в Південно-Кримській сейсмічній зоні на південь від Ялти.

Отже, в XVIII ст., найімовірніше, в другій його половині, стався землетрус з епіцентром у Південно-Кримській сейсмічній зоні на південь від Ялти, що пошкодив ряд пам'яток, серед яких була церква Св. Трійці. Після цієї сейсмічної події споруду не відновили й припинили використовувати. Спробуємо звузити верхню дату функціонування храму.

Найбільш пізні графіті, продряпані на колоні храму Св. Трійці, В. В. Латишев відніс до 1776 р.⁶ З огляду на те, що вони, як й інші написи XVIII ст., зроблені під час функціонування церкви, можна сміливо говорити, що її руйнування відбулося після 1776 р. Саме цей рік ми визначили нижньою датою періоду, в який стався землетрус. Верхньою датою можна визнати 1783 р., коли Кримське ханство приєднали до Російської імперії. Після цього всі землетруси ретельно фіксували, й жоден із них з епіцентром у Південно-Кримській сейсмічній зоні не підходить⁷.

¹ Корженков А. М., Овсяченко А. Н., Ларьков А. С., Мараханов А. В., Рогожин Е. А. Археосейсмологические исследования в пещерном городе Мангуп-Кале, Крым // Фундаментальные проблемы тектоники и геодинамики: Материалы III Тектонического совещания. Москва, 2020. Т. 1. С. 326-331.

² Там же. С. 328, 330.

³ Одним з цих переселенців, імовірно, був Мордахай Мангубі (Мангубі, тобто з Мангупа. Див: Полканова А. Ю. Антропонимы крымских караимов. Справочник фамилий и имён. Симферополь : Доля, 2012. С. 271, 276), який збудував свою садибу в безпосередній близькості від дюрбе Джаніке-Ханім з використанням конструктивних елементів, взятих зі зруйнованого входу мавзолею. У стінах цієї пам'ятки (дюрбе) також можна простежити наявність сейсмогенних деформацій, сформованих під впливом землетрусу, що пошкодив церкву Св. Трійці. Стаття, де йдеться про аналіз слідів стародавнього землетрусу в стінах дюрбе Джаніке-Ханім, на цей час у друці. Автори висловлюють глибоку вдячність А. М. Корженкову, О. М. Овсяченку й О. С. Ларькову за можливість ознайомитися з результатами дослідження.

⁴ Герцен А. Г., Могаричёв Ю. М. Крепость драгоценностей. Кырк-ор. Чуфут-Кале. Симферополь : Таврия, 1993. С. 87, 96; Кашиовская Н. В. К итогам изучения караимского некрополя в ущелье Табана-Дере (Мангуп): проблемы хронологии и периодизации // МАИЭТ. 2017. Вып. XXII. С. 239; Прохоров Д. А. Историко-архитектурные объекты и особенности застройки городов Крымского полуострова в контексте истории караимов // МАИАСК. 2015. Вып. 7. С. 240.

⁵ Прохоров Д. А. Историко-архитектурные объекты и особенности застройки городов Крымского полуострова. С. 241-242.

⁶ Латышев В. В. Вновь найденные в Крыму христианские надписи. С. 6.

⁷ Моисеев Д. А., Корженков А. М., Овсяченко А. Н. Сейсмические деформации... С. 74.

Іл. 8. Карта Кримського півострова з сейсмогенеруючими зонами. Білим овалом позначено ймовірне розташування епіцентральної області землетрусу, що пошкодив церкву Св. Трійці 1776–1783 рр. (цифровий рельєф SRTM). Чорними точками позначені епіцентри (26.07 і 11.09.) ялтинського землетрусу 1927 р., чорним овалом – розташування його ж епіцентральної області. Реконструкція осі поширення сейсмоударів (пошкоджені об'єкти): а – храм Св. Трійці; б – Чуфут-Кале (дільниці, де були знайдені сейсмодетформації: b1 – Східна оборонна стіна; b2 – дюрбе Джаніке-Ханим); с – Мангуп (Синагога-Кенаса)

Отже, церкву Св. Трійці було пошкоджено й не відновлено після землетрусу, що стався в період між 1776 і 1783 рр.

Знову виявлені 2018 р. руїни храму являли собою прямокутнікоподібний пагорб, що слабо читався в навколишньому рельєфі. Однак у центрі периметра цього об'єкта було явне зниження рельєфу й сліди затерплх відвалів ґрунту, ймовірно, будівельного сміття. За збереженими зовнішнім панциром західної стіни й двопанцирною стіною центральної апсиди вдалося виміряти довжину церкви – 11 м. Імовірно, це значення можна уточнити під час археологічних розкопок і використання точної тахеометричної зйомки. Північна й південна стіни храму майже не помітні, читаються погано через відвали будівельного сміття або лісового ґрунту. На відміну від них, центральна апсида помітна добре й нині підноситься над денною поверхнею затерплх відвалів та лісового ґрунту на один ряд каменів із зовнішнього боку й на два–чотири ряди – з

Іл. 9. Фортеця Мангуп-Кале. Синагога-Кенаса. А – фундамент північно-східної стіни Синагоги-Кенаси (білим пунктиром і стрілкою показано поворот за годинниковою стрілкою); В – План Мангупа (чорною крапкою відзначено Синагогу-Кенасу). С – План Синагоги-Кенаси (сірою точкою показано місце сейсмодетформації)

внутрішнього. Її ширина – 3,5 м по зовнішньому фасу. Орієнтація вівтарної частини має азимут 74°. Привертає увагу характер кладки, простеженої за стіною апсиди. Це тришарова двопанцирна кладка з доброю обробкою блоків зовнішнього панцира й фасировкою каменів внутрішнього під штукатурку. Стіну складено на вапняному розчині. Для зміцнення несучих характеристик стіни блоки зовнішнього панцира додатково скріплено свинцевими скобами (?), встановленими в спеціальні ніші у вигляді “ластівчин хвіст”. Навколо храму в значній кількості знайдено фрагменти архітектурних деталей, християнських надгробків і будівельного каменю, зокрема з графіті у вигляді хреста в колі.

На південь від церкви Св. Трійці виявлено ще одну споруду, ідентифіковану як храм. На момент огляду це був прямокутник, виражений валами заввишки не менше 1,5 м, з провалом у центрі. Орієнтовна довжина споруди – 14 м, ширина – 7 м. Апсида добре читається. Орієнтація апсиди й вівтаря має азимут 80°. На поверхні у великій кількості траплявся бутовий камінь, черепиця-татарка й кераміди XIV–XV ст.

На північ від храму Св. Трійці, на відстані не більше 5,0 м виявлено прямокутнікоподібний у плані пагорб заввишки близько 1,5-2,0 м, діаметром біля 3,0-4,0 м. У його центральній частині чітко видно провал. Це вказує на те, що перед нами – третя будівля комплексу. Орієнтація пагорба є паралельною до простягання задернованих фундаментів стін храму.

Усі три споруди, ймовірно, становили один монастирський комплекс, однак, цю гіпотезу необхідно перевірити. На жаль, на об'єкті є сліди грабіжницьких розкопок. Нині пам'ятка потребує постановки на облік і збереження.

Сергеева М. С.

Доктор історичних наук, провідний науковий співробітник
Інститут археології НАН України

ДЕЯКІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ДАВНЬОРУСЬКОГО КОСТОРИЗНОГО РЕМЕСЛА (ЗА МАТЕРІАЛАМИ СЕРЕДНЬОГО ПОДНІПРОВ'Я)

Незважаючи на доволі інтенсивне вивчення косторізного ремесла Київської Русі на території Середнього Подніпров'я¹, це питання, як і загалом проблематика, пов'язана з давньоруським ремеслом у цьому регіоні, залишається актуальним. Зокрема деякі напрями дослідження потребують додаткової уваги. Одним з них є розгляд розвитку ремесла як динамічного процесу, що на кожному етапі має свої характеристики – виробничі, культурні й соціальні. У статті представлено короткий огляд зазначеної проблеми на базі сукупності матеріалів, виявлених до цього часу на давньоруських пам'ятках на території Середнього Подніпров'я.

Різьблення по кістці в Київській Русі не мало глибоких місцевих коренів, воно було новим явищем у процесі розвитку давньоруського ремесла, насамперед міського. На першому етапі руське косторізне ремесло зазнало суттєвих впливів з боку ремесла регіонів, де рівень обробки кістки був значно вищим. Першорядну роль грали інтенсивні культурні контакти з північноєвропейським ареалом².

Найбільш ранні давньоруські предмети з кістки та рогу, що, на відміну від примітивних виробів, добре відомих на слов'янських поселеннях VII–IX ст., можна зарахувати до професійної косторізної продукції, виявлені серед матеріалів дружинних поховань IX–X ст. (Київ, Чернігів, Шестовиця, Седнів та ін.). Синхронні вироби також походять з побутових комплексів цих самих і деяких інших пам'яток.

¹ Стан вивчення проблеми див: *Сергеева М. С.* Косторізне та деревообробні ремесла на території Південної Русі: дис. канд. іст. наук: 07.00.04 / Інститут археології НАН України. Київ, 2019. С. 26-34.

² *Сергеева М. С.* К вопросу о внешнем факторе развития художественной резьбы по кости в Южной Руси // Древности 2014–2015. Харьковский историко-археологический ежегодник. 2015. Т. 13. С. 244-246.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ІМАО	– Императорское московское археологическое общество
ІТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШКЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШК	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕІ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

НАЦІОНАЛЬНИЙ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ
ЗАПОВІДНИК

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Олександр Рудник*, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*
- Сергій Пивоваров*, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*
- Ольга Музичук*, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*
- Олександр Коваленко*, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*
- Олена Матюк*, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*
- Петро Балог ОР*, доктор богослов’я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*
- Костянтин Крайній*, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*
- Олена Черненко*, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Валерій Ластовський*, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ
- Димчик Рафал*, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Всеволод Івакін*, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України
- Оксана Прокон’юк*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Наталія Сенченко*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Кароліна Студницька-Мар’янчик*, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Сергій Тараненко*, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ
- Ганна Філіпова*, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Анна Яненко*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої
Ц448 Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.
ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам’яток; археологічним дослідженням пам’яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaje i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Ведєнєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О., Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В., Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника	216
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В.</i>	Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомирський Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденко В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

*Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.*

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

КИЇВ – 2020